

Maurizio Perugi

DAL VENTO DI TEMPESTA AL CAOS PRIMORDIALE:
IL NOME DI LAURA (*Rvf* 212)

Nel canzoniere provenzale della Biblioteca de Catalunya, comunemente siglato Sg, si legge al f. 84v il congedo di una delle più importanti canzoni di Arnaut Daniel, che qui riproduco dopo aver corretto fra [] gli errori servili del copista:

Arnaut es cels c'ama laura
e casa l[e]br'ap lo bo[u]
e nada contra soberna.

Chi conosce il testo critico sa che Arnaut, in realtà, parla in 1^a persona, cioè dice *cas la lebr(e)* ('caccio la lepre col bue') e *nadi* ('nuoto contro corrente'); soprattutto al verso iniziale afferma: *Eu sui Arnauz qu'amas l'aura*, cioè 'Io sono Arnaut che raccolgo tempesta'. Ma in luogo di *amas*, 1^a persona di *amassar* 'ammassare', 'raccogliere', il copista scrive *ama* 'ama', e ciò che segue non può essere che il nome di una donna.

Un altro dei quattordici testimoni che trasmettono la canzone, comunemente siglato R, manca del congedo, ma al v. 40 legge *Qu'ieu soy sel c'ay amat laura*, confermando la lezione di Sg. Il codice è stato messo insieme fra Narbona e Béziers, mentre l'origine di Sg è manifestamente catalana. L'accordo fra R e Sg allude a un cammino culturale che dal *Concistori* di Tolosa, organismo di borghesi votati alla conservazione del patrimonio lirico dei trovatori, conduce all'analogia istituzione successivamente fondata a Barcellona.

Queste sono probabilmente le due occorrenze letterarie più antiche del nome di Laura, alcuni decenni prima che Petrarca lo consacrasse nei suoi frammenti volgari. Petrarca conosceva bene i testi di Arnaut Daniel, ma non possiamo affermare che lì abbia incontrato il personaggio di Laura, poiché Arnaut non menziona in nessun luogo questo nome. Nella canzone di cui si è citato il congedo, la serie in *-aura* comprende alcune parole-rima suggestive, come *daura* 'indora', *cri saura* (leggi [*crsaura*]) 'chioma bionda' (in Petrarca sono i «capei d'oro»), *freig'aura* (leggi [*fresa*]) 'il vento freddo'; e infine, come visto, *l'aura* 'la tempesta' nel verso iniziale del congedo.

Come in qualunque canzone di trovatore, Arnaut parla della donna che ama, pur se non può rivelarne il nome per dovere di discrezione, e le attribuisce capelli biondi (nella sfumatura che dà sul rosso), mentre di sé stesso dice che 'raccoglie tempesta', alludendo al proprio amore non corrisposto. Che questa donna bionda sia in qualche modo associata alla tempesta lo suggerisce anche – oltre alla precedente menzione del tempo invernale (*freig'aura*) – un'altra canzone di Arnaut, che comincia evocando *L'aur'amara*: letteralmente, il vento cattivo (il

contrario della *douss'aura* di Bernart de Ventadorn) che spoglia la foresta disperdendone le foglie; in senso figurato, il vento contrario all'amore, perché secondo un motivo arabo importato al tempo della crociata, non reca più – come il *ṣabā*, corrispondente dalla *douss'aura* - il profumo di Leylā, o di chi per lei. Come *tempesta*, *fortuna* e altri termini a doppio taglio propri del gergo marinairesco, *aura* è suscettibile di due significati opposti, che volentieri – ma non necessariamente – i trovatori distinguono mediante gli epiteti *doussa* ('dolce') o, al contrario, *amara*, *freida*, *brava*. Petrarca è ben cosciente della necessità di adattare al proprio schema il tempestoso modello danielino. Una volta sola, nei frammenti volgari, si impegna a imitarlo in maniera letterale, precisamente nel sonetto 212:

Beato in sogno e di languir contento,
d'abbracciar l'ombre et seguir l'aura estiva,
nuoto per mar che non à fondo o riva

dove *estiva* è una rara glossa latina che significa appunto 'tempestosa'. Senza altro epiteto, ma cumulando due degli *impossibilia* del modello, nella sestina 239 dirà «et col bue zoppo andrem cacciando l'aura».

Come poi è successo agli esegeti attuali (compreso chi scrive), anche i copisti linguadociani sono stati probabilmente ingannati dal doppio significato di *aura*, che così senz'altra precisazione, aveva ormai perduto quello di 'tempesta'. Dunque, confrontati al sintagma *qu'amas l'aura* (che i compilatori dell'antica biografia non ebbero difficoltà a esemplare), hanno optato per una facile banalizzazione, cambiando *amás* 'raccolgo' in *áma* 'ama'. È significativo che anche l'altro codice legato alla cultura in senso lato tolosana, il ms. C, scriva *qua mal aura*, a un primo sguardo (e seguendo la segmentazione del codice) traducibile come 'che ha una cattiva aura', cioè che è nato sotto una cattiva stella, o magari, che non ha tutti i suoi giorni (*auriu*). E che il verso danielino fosse difficile a intendere lo dimostra anche la caricatura redatta dal Monge de Montaudon, che evita appunto di menzionare l'aura («pus la lebre ab lo buou casset,/e contra suberna nadet,/no valc sos chans un aguilen»).

La mitica Laura nasce dunque da uno di quei fertili errori di cui è ricca la storia della trasmissione testuale. Che il nome di Laura fosse frequente nella Francia meridionale all'epoca del Petrarca non c'è ormai bisogno di dimostrarlo. Più volte si è attribuita a questo nome un'origine celtica: «*Laurus* est un nom d'esclave qu'on trouve dans des inscriptions sous l'empire romain en Italie (...). Je crois que ce nom d'homme est originellement un adjectif gaulois identique au vieil irlandais *lour'i*, qui signifie 'suffisant'». Come antropónimo e toponimo è molto diffuso nelle regioni dell'Impero popolate da Celti.¹ Gli studi recenti prospettano più volentieri un'ipotesi aquitana:

¹ Ad es. «Loirac, Gironde, nous offre la prononciation méridionale de *Lauriacus* par opposition à la prononciation septentrionale: Loire, Maine-et-Loire; Lorry, Moselle» (H. d'Arbois de Jubainville, *Laurus, Lauracus, Laurius, Lauriacus*, «Revue celtique», 16 [1895], 129-34). Per un'ipotesi celtica è anche Henri-Irénée Marrou, *Palma et*

«Laureia pourrait être une dérivation du nom latin *Laurus*, *Laura*, mais pourrait tout aussi bien représenter une composition à partir d'une base aquitaine *Laur-* (= *Quartus/a*) bien attestée au sud de la Garonne». ² Sia come sia, già nel secolo di Arnaut Daniel si registra la donazione ai Templari fatta da una certa *Laureta* (proprio come si legge nell'acrostico di *Rvf 5*). Siamo nei pressi di Blomac, nell'Aude; l'anno è il 1133. ³

Ma – tornando al sonetto *Beato in sogno* - che cosa è, propriamente, un mare senza fondo o riva? Secondo Ovidio, *met.* I 291-92, è il caos che risulta dal diluvio universale scatenato da Zeus: «*Iamque mare et tellus nullum discrimen habebant;/omnia pontus erant; deerant quoque litora ponto*». Ossia, secondo una lucida traduzione inglese: «The floodwaters created a sea without shores (*litora*), and nowhere was there any distinction (*discrimen*) between the sea (*mare*) and the land (*tellus*), all of which aptly designates Ovid's version of Deucalion's flood as a universal one». ⁴

In effetto, «Ovid's chaos is marked above all by instability of form and confusion of boundaries». ⁵ Per la rappresentazione del caos, il cui precedente risale almeno a Esiodo, Ovidio probabilmente disponeva di una fonte ellenistica; ma per le somiglianze con il racconto biblico (Gen. 8,22) non si esclude la possibilità di accesso a fonti ebraiche o siriane. Il racconto ovidiano ha variamente suscitato l'interesse degli studiosi in tempi recenti, soprattutto come una sorta di replica della creazione del mondo:

Ovid writes that the sea regains its shores: «*i am mare litus habet*» (1.343). This is a very deliberate reintroduction of the *discrimen* that is lost during the Flood (...). If Tellus' complaint about Chaos in Book II leads us to read the *nullum discrimen* as a mark of Chaos, then the restoration of that *discrimen* is to be read as mark of renewed cosmos. ⁶

Laurus, in «Mélanges d'Archéologie et d'Histoire de l'École française de Rome», 58 (1941/46), 132-44: «Le nom latin *laurus* du laurier est issu du celtique *blawr*, signifiant 'toujours vert'». Ma per il tipo Laurac (Ardèche e Aude), Llorac(h) (in Catalogna), Paul Aebischer, *Études de toponymie catalane*, Barcelona, Institutió Patxot, 1026, p. 275, si contenta di rinviare alla base latina.

² George Fabre, *Pratiques onomastiques auscitanes*, in Id./Jean-Pierre Bost (éds), *Ab Aquitania in Hispaniam: Mélanges d'histoire et d'archéologie offerts à Pierre Sillières*, «Pallas [Presses Universitaires du Midi]», 82 (2010), 29-41, p. 38. Cfr. Jean-Baptiste Orpustan, *L'ibère et le basque: recherches et comparaisons*, Université Bordeaux 3, 2009, n° 233: il basco *laur* 'quatre' «est bien attesté en toponymie basque mais comme élément de composition: *laurhivarr* 'quatre vallées'»

³ «Ego Laureta (...) aliquid de hereditate mea que michi ex patre meo prefato accidit, militibus Iherosolimitanis et in Templo Salomonis (...) cum hac carta dono et laudo (...) similiter duas condaminas quas habebam in terminio castris quod vocatur Blumat»: Pierre-Henri Billy, *La «condamine», institution agro-seigneuriale. Étude onomastique*, Tübingen, Niemeyer, 1997 (Beihefte, Bd. 286), p. 357.

⁴ Austen Aquino, «*In nova fert animus mutatas dicere formas corpora*»: *A Comparison of Three Themes in Ovid and Ancient Near Eastern Mythology*, <https://repository.wellesley.edu>, April 2017, p. 62.

⁵ Richard Tarrant, *Chaos in Ovid's "Metamorphoses" and its Neronian influence*, «*Arethusa* [The John Hopkins University Press]», 35 (2002), 349-60, p. 350.

⁶ Megan Beasley, *Seriously Playful: Philosophy in the Myths of Ovid's "Metamorphoses"*, Doct. thesis, University of Western Australia, 2012, p. 103.

Come precisa un commento medievale: «dicit Ovidius, quo in principio vel ante principium universa erant in eodem globo, et sic male, et vocabatur Chaos, id est confusio naturarum oppositarum simul, et in eodem loco residebant». La creazione conferisce ordine alla confusione degli opposti. «Clearly, the Flood does not completely return the Cosmos to Chaos. Such a return requires the dissolution of all three world divisions: earth, sea and sky. The Flood only dissolves the divisions between earth and sea (...): This, then, is not a full return to Chaos»;⁷ e ciò, nonostante che la generalizzazione operata dallo stoico Seneca - sulla traccia, appunto, di Ovidio («peribit omne discrimen»)⁸ - esageri la portata del cataclisma.⁹ Per i tardi poeti cristiani, che ricuperano l'impostazione stoica (Claudius Marius Victorius, *Oriens*),¹⁰ «Ovid's description of the warring elements (*Met.* 1.19-20) comes to embody not chaotic disorder but the harmonious tension of opposites constitutive of order as a *concordia discors*».¹¹

Da un punto di vista medievale, il diluvio genera due movimenti successivi: il regresso, sia pure parziale, a una condizione adynatica;¹² e il ripristino della norma, in cui il *discrimen* viene ristabilito. L'immagine del mondo alla rovescia riappare in Lucano, anche lui imitatore di Ovidio: «The message implied in the conflation of Oceanus with the Mediterranean is that the normal order of things in nature has been reversed»;¹³ ancora una volta Lucano ricorre all'«Ovidian flood, which like many creation stories focuses on the definition of boundaries and the establishment of a knowable world».¹⁴ La rappresentazione del mondo come un insieme di entità discrete è una garanzia contro il *monde à l'envers* menzionato in forma paradigmatica da Chrétien de Troyes. Nel sonetto (autodato) n° 212 del Petrarca, le quartine ospitano un cumulo di 'impossibilia', tra i quali spiccano i tre *adynata* tratti dal congedo danielino: tra «seguir l'aura estiva»¹⁵ e il «bue zoppo e 'nfermo et lento» che va a caccia della

⁷ Beasley, op. cit., p. 106.

⁸ *Natur. Quaest.* 3.29.8.

⁹ «So it seems clear that Ovid's account of the Flood can indeed be read as a Stoic cataclysm, at least by Seneca» (Beasley, op. cit., p. 106).

¹⁰ «With the maturing of Christian Latin poetry at the end of the fourth century and the abundant exegesis of the early chapters of Genesis, the stage was set for Christian poets to turn their attention to the story of creation» (Michael Roberts, *The Reception of Ovid in Antiquity*, «*Arethusa*», 35 [2002], 403-15, p. 404). Nel *Metrum in Genesim*, a torto attribuito a Ilario di Poitiers, «not only is Ovid Christianized, but the Bible undergoes an *interpretatio Ovidiana*» (ibid., p. 406).

¹¹ «Opposing forces are essential to the *concordia* of the universe (e.g., Seneca *Nat. Q.* 7.27.4: «tota hace mundi concordia ex discordibus constat»)» (Roberts, op. cit., p. 412).

¹² *Ov. met.* 1,293 sgg.: «Occupat hic collem; cumba sedet alter adunca/et ducit remos illic ubi nuper ararat», etc.

¹³ Laura Zientek, *Lucan's Natural Questions: Landscape and Geography in the "Bellum Civile"*, Doct. thesis, University of Washington, 2014, p. 130); «The scope of the flood's effects muddies even the most basic divisions of darkness and light *rerum discrimina miscet/deformis caeli facies iunctaeque tenebrae* ([Lucanus 4,104-5]), alluding back to a kind of primordial chaos» (ibid.).

¹⁴ Zientek, op. cit., p. 130.

¹⁵ Calcato su Osea 12,1 «Ephraim pascit ventum et sequitum aestum», ovviamente incrociato con 8,7 «ventum seminabunt et turbinem metent».

cerva, s' inserisce «nuoto per mar che non à fondo o riva», dove del modello occitanico è riconoscibile il solo *nadi*, mentre la restante perifrasi è come un'etichetta dichiarativa del mondo alla rovescia.

Tre secoli dopo, l'immagine torna in circolo nella letteratura europea, ma con un senso differente da quello originale. Una delle prime attestazioni si trova nel gesuita Daniello Bartoli, *La ricreazione del savio in discorso con la natura e con Dio* (1659),¹⁶ Lib. I, cap. 3,9 (*La terra nel primo tempo della creazione*): «Involgevala tutto intorno un mare altissimo senza spiaggia né lito, in cui sepolta anzi che nata si giacea, madre da sé indarno feconda, sì come non iscoperta a ricever niun seme da concepire». Ma il vero e proprio rinnovamento avviene con John Milton nel *Paradise Lost* XI 750 («Sea without Shore»), come anni dopo non manca di rilevare Joseph Addison (*The Spectator*, No. 363, Saturday, April 26, 1712):

As it is visible that the Poet had his Eye upon Ovid's Account of the universal Deluge, the Reader may observe with how much Judgment he has avoided every thing that is redundant or puerile in the Latin Poet. We do not here see the Wolf swimming among the Sheep, nor any of those wanton Imaginations, which Seneca Nat. [*Quaest.* Bk. III. § 27] found fault with, as unbecoming [the] great Catastrophe of Nature. If our Poet has imitated that Verse in which Ovid tells us that there was nothing but Sea, and that this Sea had no Shore to it, he has not set the Thought in such a Light as to incur the Censure which Criticks have passed upon it. The latter part of that Verse in Ovid is idle and superfluous, but just and beautiful in Milton.

Addison emargina con fastidio proprio la dimensione adynatica che, sola, permette al lettore di oggi di comprendere il senso reale del verso petrarchesco. Il rinvio a Ovidio è ripreso nel commento del rev. Henry John Todd: «An expression resembling indeed Ovid's "deerant quoque littora ponto", and occurring literally in F. Goldsmith's Translation of Grotius's *Sophompaneas*, 12mo. 1634, p. 10.¹⁷ "When on the mountain tops the waves did roar,/And made the world a sea without a shoar". Todd.¹⁸ Per rimettere nel suo contesto il sintagma miltoniano occorre però citare *Paradise Lost*, II 891-94:

the secrets of the hoary Deep - a dark
illimitable ocean without bound,
without dimension, where length, breadth, and height
and time and place are lost.

Questa la traduzione di Chateaubriand: «Aux yeux de Satan et des deux spectres, apparaissent soudain les secrets du vieil abîme: sombre et illimité océan, sans bornes, sans dimensions, où la longueur, la largeur et la

¹⁶ Ed. Bice Mortara Garavelli, Parma, Guanda, 1992.

¹⁷ Hugo Grotius his *Sophompaneas, or, Ioseph a tragedy*: with annotations by Francis Goldsmith. London: Printed and are to be sold by John Hardesty (...), 1652.

¹⁸ *The poetical works of John Milton. With notes of various Authors (...)* by the Rev. Henry John Todd, M.A., 4 vol., London, 1842, t. II, p. 507 (prima edizione in 6 vol., London 1826). Vd. Ants Oras, *Milton's Editors and Commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695-1801). A Study in Critical Views and Methods*, N.Y., Haskell, 1967.

profondeur, le temps et l'espace sont perdus; où la Nuit aînée et le Chaos, aïeux de la nature, maintiennent une éternelle anarchie au milieu du bruit des éternelles guerres, et se soutiennent par la confusion». Nel poema di Milton la definizione ovidiana, e in ultima analisi stoica,¹⁹ passa in secondo piano e prevale una dimensione ormai moderna, segnalata dalla creazione lessicale *illimitable*.²⁰

L'accoppiata Milton-Chateaubriand non è probabilmente estranea alla diffusione del sintagma «sans bord(s)» negli autori francesi del sec. XIX, ad es. Auguste Barbier che traduce *L'infinito* di Leopardi:²¹ «Dans cette immensité je m'abîme et me noie;/Pour en sortir je ne fais nul effort;/Au contraire, je sens même une douce joie/A naufrager dans cette mer sans bord»; o Albert Samain, *Midi (L'Urne penchée, in Au jardin de l'Infante)* 15: «Dans la splendeur sans bords de l'être universel».²²

Al novero degli ammiratori dell'archetipo ovidiano appartiene anche il giovane Flaubert.²³ In *Smarh*, composto negli anni 1838-1839, Satana descrive al protagonista l'estensione originale dell'oceano: «il allait, il battait sans rivages, et le choc de ses flots n'avait point de termes, les vagues ne couraient point vers la terre, elles ne mouraient jamais, et la même pouvait rouler, rouler, pendant des siècles sur la surface unie de l'onde».²⁴ Flaubert «retombe constamment dans la conscience de l'impossibilité d'exprimer dans le langage les mystères et les grandeurs de la création. Tout effort de l'intelligence humaine pour saisir et définir l'infini se heurtera à l'immensité du sujet» (p. 49).²⁵

¹⁹ «Chaos is thus part of God's being, which he has freely chosen not to order, but which he may nevertheless subject to another creative act to come (II 912-14 "of neither Sea, nor Shore, nor Air, nor Fire,/but all these in their pregnant causes mixt/confus'dly, and which thus must ever fight")»: Itzész, Gábor, *The Structure of Milton's Universe: The shape and unity of the world in Paradise Lost*, in *Milton Through the Centuries*. Károli Books. Károli Gáspár Református Egyetem; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2012, 34-55, p. 37.

²⁰ 38) «No wonder that Satan is "glad that (...) his Sea should find a shore" [II 1011]; e finalmente arriva «"where bounds were set/to darkness, such as bound the Ocean wave" [III 538-9]» (ibid., pp. 38-39).

²¹ *Chez les Poètes, Études, Traductions et Imitations en vers* par l'Auteur des *Iambes*. Paris, E. Dentu, 1882, pp.105-6: *L'Infini* [Traduit librement de Leopardi].

²² Si aggiunga George Rodenbach, *Les Hosties* (recueil *Le Miroir du ciel natal*): «On est hors du temps, dirait-on,/Comme éparpillé, comme en fuite,/Au fond d'une eau de plus en plus froide et sans rives!».

²³ Flaubert «read Ovid's *Metamorphoses* when he was fourteen years old and used a phrase from it [*indigesta moles*] as an epigraph for his *Smarh*, vieux mystère three years later»: Rea Keech, *Flaubert's "Smarh" and Ovid's "Metamorphoses"*, «Romance Notes», 20 (1979/80), 202-05, p. 202.

²⁴ *Œuvres de jeunesse inédites*, Paris, Conard, 1910, II, p. 52.

²⁵ Timothy Unwin, *Art et Infini: L'œuvre de jeunesse de Gustave Flaubert*, Amsterdam/Atlanta, Ga, 1991.